

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4420396>

Семчук Ж.В.

д. е.н., професор
Львівського університету бізнесу і права
<http://orcid.org/0000-0002-7030-9877>

Малецька О.І.,

к.е.н, доц.,
Львівського національного аграрного університету
<https://orcid.org/0000-0002-0004-7605>

Аналізування діяльності сільськогосподарських підприємств: практичні аспекти

JEL Classification: J08

SECTION «LAW»: Економіка.

Анотація. У статті обґрунтовано діяльність сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що процес аналізування діяльності сільськогосподарських підприємств майже не відрізняється від аналізу в інших галузях національної економіки, проте є деякі особливості в методиці його проведення, які обумовлені специфікою цієї галузі виробництва. Основними особливостями сільськогосподарських підприємств є те, що: результати (прибуток, обсяги виробництва) діяльності сільськогосподарських підприємств багато в чому залежать від природно-кліматичних умов; для сільського господарства характерна сезонність виробництва; процес виробництва дуже тривалий і не збігається з робочим періодом; сільськогосподарське виробництво має справу з живими організмами; основним засобом виробництва в сільському господарстві є земля; частина продукції сільського господарства використовується на власні цілі в якості засобів виробництва; для оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств використовується багато специфічних показників (урожайність, продуктивність худоби, жирність молока та ін.); у сільському господарстві більше, ніж в промисловості, однотипних підприємств, які здійснюють виробництво в однакових природно-кліматичних умовах. Досліджено динаміку кількості сільськогосподарських підприємств фізичних осіб-підприємців за 2010-2018рр., яка має коливаючий характер. Встановлено, що за досліджуваній період найбільша кількість сільськогосподарських підприємств у 2010р. – 8 0321 од., а найменша – у 2011р. - 614888 од. Відмітимо, що у 2018р. їх обсяг становив 76328 од. Доведено, що досить швидкими темпами (у 1,8 раза) зросла кількість суб'єктів великого агропідприємництва. Загалом за 2010-2018 рр. спостерігаємо скорочення суб'єктів малого агропідприємництва на 33,0%. Проведений авторами аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств свідчить про динамічні

показники коливання їх розвитку, що залежить від багатьох чинників, серед яких природно-кліматичні умови, сезонність, урожайність культур, продуктивність праці.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, оцінка, діяльність, сільськогосподарська продукція, аналіз.

Annotation. The article substantiates the activities of agricultural enterprises. It is established that the process of analyzing the activities of agricultural enterprises is almost no different from the analysis in other sectors of the national economy, but there are some features in the methodology of its implementation, which are due to the specifics of this industry. The main features of agricultural enterprises are that: the results (profit, production volumes) of agricultural enterprises largely depend on climatic conditions; agriculture is characterized by seasonality of production; the production process is very long and does not coincide with the working period; agricultural production deals with living organisms; the main means of production in agriculture is land; part of agricultural products is used for own purposes as a means of production; many specific indicators are used to assess the activity of agricultural enterprises (yield, livestock productivity, milk fat content, etc.); in agriculture more than in industry, the same type of enterprises that produce in the same natural and climatic conditions. The dynamics of the number of agricultural enterprises of natural persons-entrepreneurs for 2010-2018, which has a fluctuating character, is studied. It is established that during the studied period the largest number of agricultural enterprises in 2010. - 8 0321 units, and the smallest - in 2011. - 614888 units We will note that in 2018. their volume was 76,328 units. It is proved that the number of large agribusiness entities has grown quite rapidly (1.8 times). In general, in 2010-2018 we see a decrease in small agricultural enterprises by 33.0%. The analysis of the activity of agricultural enterprises conducted by the authors testifies to the dynamic indicators of fluctuations in their development, which depends on many factors, including natural and climatic conditions, seasonality, crop yields, labor productivity.

Key words: agricultural enterprises, evaluation, activity, agricultural products, analysis.

Вступ.

Незважаючи на певні здобутки в аграрному секторі економіки на сучасному етапі є необхідним створення реальних умов для збільшення обсягів виробництва та експорту сільськогосподарської продукції, забезпечення можливостей виходу суб'єктів господарювання агропромислового комплексу на світові ринки які вимагають не тільки науково-обґрунтованого і цілеспрямованого реформування виробничих, економічних відносин, а й своєчасного та якісного здійснення аналізу. Результати такого аналізу можуть становити основу для обґрунтування подальшої стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства.

У результаті вивчення наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених щодо досліджуваної тематики можна стверджувати, що проблемні питання функціонування сільськогосподарських підприємств знайшли своє

відображення у роботах таких українських вчених як О.Ю. Бочко[2], М.А. Лендел [5], П.Т. Саблук [10], В. М. Геєць, В. В. Юрчишин та ін.

Відмітимо, що значну увагу дослідники приділяють вивченню проблем новоутворених сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання: Л.М. Газуда, Герцег В.А. [3], М.Й. Хорунжий [12], Чернюк Л. Г., Ананьєва Л. [13] та ін. Водночас залишаються відкритими та потребують подальшого дослідження питання вивчення методичних аспектів оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств.

Мета статті. Тому метою статті є здійснення аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств, рівень їх державної підтримки.

Результати досліджень.

Для обґрунтування та обрання правильної стратегії розвитку важливо правильно здійснити аналізування діяльності сільськогосподарських підприємств. Відмітимо, що сільськогосподарські підприємства активно розвиваються останнім часом, намагаючись зайняти вільні ніші на ринку і успішно конкурувати з великими агрохолдингами. Великі сільськогосподарські підприємства займають, як правило, активну громадську позицію, прагнуть розширитися і розвиватися і, за можливості, брати участь в міжнародних проектах з розвитку інфраструктури сільських територій.

За своїм змістом і завданням аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств майже не відрізняється від аналізу в інших галузях національної економіки, проте є деякі особливості в методиці його проведення, які обумовлені специфікою цієї галузі виробництва. Зокрема,

1. Результати діяльності сільськогосподарських підприємств багато в чому залежать від природно-кліматичних умов. Тому для правильних висновків показники поточного року повинні зіставлятися не з минулим роком, як це робиться на промислових підприємствах, а з середніми даними за попередні 3-5 років.

2. Для сільського господарства характерна сезонність виробництва. У зв'язку з цим протягом року нерівномірно використовуються ресурси, неритмічно реалізується продукція, надходить виручка.

3. У сільському господарстві процес виробництва дуже тривалий і не збігається з робочим періодом. Багато результативних найважливіших показників, на основі яких можна зробити правильні висновки та намітити подальшу стратегію можна розрахувати тільки в кінці року.

4. Сільськогосподарське виробництво має справу з живими організмами. Тому на рівень його розвитку впливають не тільки економічні, а й біологічні, хімічні і фізичні закони, що ускладнює вимірювання впливу чинників на результати господарської діяльності.

5. Основним засобом виробництва в сільському господарстві є земля, природні особливості якої нерозривно пов'язані з кліматичними умовами. Землі властиві такі особливості, як універсальність, багатогалузевий характер, земля не зношується.

6. Частина продукції сільського господарства використовується на власні цілі в якості засобів виробництва: насіння, фураж, тварини. Тому обсяг реалізованої продукції зазвичай набагато менше обсягу виробленої.

7. Для оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств використовується багато специфічних показників (урожайність, продуктивність худоби, жирність молока та ін.).

8. У сільському господарстві більше, ніж в промисловості, однотипних підприємств, які здійснюють виробництво приблизно в однакових природно-кліматичних умовах. Тому тут можна більш широко використовувати міжгосподарський порівняльний аналіз.

Досліджуючи динаміку кількості сільськогосподарських підприємств можемо стверджувати, що за 2016-2018рр. їх обсяги порівняно з 2011р. значно зросла (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб-підприємців, 2010-2018 рр.

Джерело: Сформовано автором на основі даних Державної служби статистики України [7]

За 2010-2018рр. можна спостерігати коливаючу динаміку кількості сільськогосподарських підприємств фізичних осіб-підприємців. За досліджуваний період найбільша кількість сільськогосподарських підприємств спостерігається у 2010р. – 80321 од. а найменша – у 2011р. – 61488 од. Відмітимо, що у 2018р. їх обсяг становив 76328од.

За 2013-2018рр. зросла кількість великих сільськогосподарських підприємств та значно зменшилася кількість малих підприємств даного напрямку. Загальна інформація щодо кількості діючих сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами господарювання у 2013-2018 роках нами представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка кількості діючих сільськогосподарських підприємств за розмірами підприємств, 2013-2018 рр

Роки	Вид підприємства за розміром			
	суб'єкти великого підприємництва	суб'єкти середнього підприємництва	суб'єкти малого підприємництва	з них суб'єкти мікропідприємництва
2013	13	3445	76863	72421
2014	16	3281	58191	52654
2015	26	3158	65313	59671
2016	27	2926	68105	62419
2017	28	2876	72756	66258
2018	29	2535	76720	71649
2016	20	2505	72095	66905
2017	18	2391	74184	68819
2018	23	2307	73998	68492
2018р. у% до 2013 р.	176,9	67,0	96,3	94,6

Джерело: Сформовано на основі даних Державної служби статистики України [7]

Згідно даних таблиці 1 можна стверджувати, що досить швидкими темпами у 1,8 раза зросла кількість суб'єктів великого агропідприємництва. За 2010-2018 рр. спостерігаємо скорочення суб'єктів малого агропідприємництва на 33,0%.

Загалом діяльність сільськогосподарських підприємств може мати тенденцію до покращення через певний державний пріоритет цієї галузі та значна увага до неї. Зокрема на даний час розроблена Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року згідно якої потребує невідкладного вирішення питання адаптації сільськогосподарських товаровиробників до умов роботи в глобалізованому економічному середовищі з урахуванням формування зони вільної торгівлі з державами - членами ЄС, тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також частини Донецької і Луганської областей [4]. Згідно запропонованої концепції аграрний сектор економіки може відбуватися за трьома варіантами (рис. 2).

Урожайність

Рис. 2. Основні чинники впливу на аграрний сектор економіки та можливі варіанти розвитку ситуації*

*Сформовано авторами на основі [5]

Перший варіант характеризується збереженням нестабільних в обсязі і часі обсягів фінансування розвитку аграрного сектору економіки, наданням переваги адміністративним методам регулювання ринку на противагу сучасному ринковому інструментарію, недостатньою акцентованістю аграрної політики стосовно певних груп виробників (насамперед дрібнотоварного сектору, розвиток якого є передумовою збалансованого соціально-економічного розвитку сільської місцевості). За умови реалізації такого варіанта не забезпечується розв'язання основних проблем розвитку сільськогосподарського виробництва, зокрема його інтеграції у світовий економічний простір, формування ефективного, соціально спрямованого аграрного сектору економіки.

Другий варіант полягає у виконанні заходів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку аграрного сектору економіки, розроблених на короткостроковий період (річне планування). Недоліком даного варіанта є відсутність системності та послідовності виконання короткострокових заходів, що ускладнює досягнення цільових орієнтирів, визначених у програмних документах, спрямованих на реалізацію Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, зокрема плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020".

Третій варіант передбачає визначення, розроблення та імплементацію напрямів розвитку аграрного сектору економіки в рамках Програми на основі оптимізації його виробничої і соціальної інфраструктури, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, нарощування його обсягів, поліпшення якості і безпечності сільськогосподарської продукції, охорони навколишнього природного середовища та відтворення природних ресурсів, підвищення рівня зайнятості сільського населення. Даним варіантом передбачено врахування досвіду держав з розвинутою аграрною економікою, який свідчить, що аграрна політика реалізується переважно через заходи економічного стимулювання та державної підтримки аграрного виробництва» [5]. Отже, аналіз останніх тенденцій розвитку сільськогосподарських підприємств з врахуванням державної підтримки повинен дати свої позитивні результати вже в найкоротші періоди.

Висновки Наведений вище аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств свідчить про динамічні показники коливання розвитку, що залежить від багатьох чинників, серед яких природно-кліматичні умови, сезонність, урожайність культур, продуктивність праці. Активна позиція держави призвела до того, що в сільському господарстві намітився певний ріст, але наскільки він буде стійким і значним говорити ще рано.

Перспективним напрямком подальших досліджень є дослідження рівня пропозиції та попиту на сільськогосподарську продукцію, умови збалансованості ринку.

Список використаних джерел:

1. Атамас О.П. Сутність та класифікація виробничої інфраструктури АПК: *Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"*. 2011. № 12 URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=826> (дата звернення: 23.08.2020).
2. Бочко О. Ю. Система дотацій для агровиробників: переваги і недоліки. *Фінансове регулювання зрушень в економіці України: зб. тез доповідей* (Мукачєво, 21–23 березня 2017 р.), Мукачєво, 2017. С. 245–247.
3. Газуда Л. М., Герцег В.А. Окремі аспекти державної підтримки сільського розвитку в Україні. *Інноваційні стратегії та моделі економічних трансформацій в умовах євроінтеграційних викликів*. 2020. №5. С.182-186.
4. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.(дата звернення: 18.09.2020).
5. Лендел М.А. Інституціональні аспекти трансформацій аграрного сектору економіки України на шляху до ринку. *Економіка України*, 2015. №(С.94-96
6. Остапенко Т.В. Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного АПК в умовах глобалізаційних викликів. *Науковий вісник Чернівецького університету*. Вип. 750. 2015. С. 29-32.
7. Офіційний сайт державної статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>(дата звернення: 15.02.2020).
8. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: <http://minagro.gov.ua>. (дата звернення: 15.02.2020).
9. Потіха А. Сільське господарство в економічній системі України. URL: <http://nbuv.gov.ua>. (дата звернення: 23.08.2020).
10. Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення). *Економіка АПК*. 2009. №12. С. 3-13.
11. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна [та ін.]. *Економіка України*. 2011. № 12. С. 4–14.
12. Хорунжий М. Й. Завдання національної аграрної політики на сучасному етапі. *Економіка АПК*. 2014. № 2. С. 22-29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_2_4 (дата звернення: 15.03.2020).
13. Чернюк Л. Г., Ананьєва Л. С. Виробнича інфраструктура АПК України: стан та перспективи розвитку. К.: РВПС НАН України, 2000. 101 с.
14. Яка модель агросектору необхідна Україні? Дзеркало тижня. Україна. 2012. 18 травня. № 18. URL: http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/yaka_model_agrosectoru_neobhidna_ukrayini.html (дата звернення: 15.02.2020).